

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15167532>

AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Pazilova Dilnoza Xaydaraliyevna

e-mail: pazilovadilnoza1014@gmail.com

Amaliy fanlar universiteti Kompyuter injinereng kafedra katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada axborot kompetentligini rivojlantirishning metodologik asoslariga xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari tahlili berilgan. Bundan tashqari axborot kompetentligini rivojlantirishda nazariy va amaliy bilimlarning metodologik mohiyati ishlab chiqilgan tahliliy qarashlari yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** axborot kompetentligi, axborot savodxonligi, Big6, Veb kvest, Vizual dasturlash metodi.*

Bugungi kunda jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan yangi ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonining tez takomillashuvi va texnologik muhitlarga moslashishini taqozo etdi. Bu esa, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj pedagogning kasbiy kompetentligi negizida axborot kompetentlik ham namoyon bo'lishi zarurligini taqozo etmoqda.

O'z navbatida doimiy ravishda ortib borayotgan axborotlar hajmi jamiyatning intellektual salohiyatini oshishni ta'minlaydi. Binobarin, axborot–kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash natijasida ro'y beradigan o'zgarishlar o'qituvchining yangi pedagogik malakalari manzarasini tasvirlaydi.

Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda YuNESKO tomonidan qabul qilingan ta'limda axborot–kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tavsiyalari, ularning ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etilishini ta'minladi [1] Masalan, "Evropa Kengashi mamlakatlarini 2020 yilga qadar ta'lim va kadrlarni

kasbiy tayyorlash sohasidagi Hamkorlik strategiyasi” (“Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training”, ET 2020”) pedagog–kadrlar uchun uzluksiz kasbiy rivojlantirish maqsadida “Pedagoglarning AKT kompetentsiyasi va kasbiy rivojlanishi”[2] nomli bir nechta tavsiyalarini ishlab chiqdi. Bundan asosiy maqsad “butun hayot davomida uzluksiz kasbiy mobillik va ta’lim olishni ta’minlash, global ta’lim ustuvorliklarini ta’minlash, tenglikka erishish, ijtimoiy jipslashuv va samarali fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga ko‘maklashish, ta’lim va kasbiy tayyorgarlikning barcha darajalarida ijodkorlik va innovatsiyalarni rag‘batlantirish etib belgilandi”[3].

Darhaqiqat, oliy ta’lim talabalari elektron o‘quv–uslubiy majmualardan, media kontentlardan, ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni qo‘llash tushunchalari, virtual ta’lim texnologiyalardan foydalanish kompetentligini rivojlantirish va o‘qitishning elektron nazorat dasturlarining raqamli modelini takomillashtirish texnologiyasini ishlab chiqish muhim hisoblanadi va bu texnologiyalarni oliy ta’lim talabalarida qo‘llash innovatsion ta’limni shakllanishidan darak beradi.

Paul G. Zurkowski "axborot savodxonligi" atamasini birinchi bo‘lib kiritgan. U bu atamani shunday tariflagan: "Axborot savodxonligi — bu odamlarning ma’lumotlardan foydalana olishlari uchun kerakli texnikalar va qobiliyatlarni o‘zlashtirishidir." Uning fikricha, axborot savodxonligi shaxsning professional va shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.[4]

Christine Bruce - axborot kompetentligini shaxsiy rivojlanish va ta’lim jarayonidagi muhim jihat sifatida ko‘rib chiqadi. U axborot kompetentligining turli ko‘rinishlarini tasniflagan va axborot savodxonligi kontseptual modelini ishlab chiqqan. Bruce shaxslar axborot kompetentligini rivojlantirish orqali bilim va tushunchalarini kengaytirishlari mumkinligini takidlaydi.[5]

Michael Eisenberg va Robert Berkowitz axborot qidirish va ishlov berish jarayonining strukturaviy modeli bo‘lgan "Big6" yondashuvini ishlab chiqishgan. Bu model axborot kompetentligini rivojlantirish uchun oltita bosqichni o‘z ichiga oladi: vazifani aniqlash, strategiyalarni tanlash, ma’lumotlarni qidirish, topilgan ma’lumotlarga ishlov berish, natijalarni sintez qilish va baholash.[6]

Big6 modeli

Vazifani aniqlash

Strategiyalarni tanlash

Ma'lumotlarni qidirish

Ma'lumotlarga ishlov berish

Natijalarni sintez qilish va baholash.

1.1-rasm. Michael Eisenberg va Robert Berkowitz Big6 modeli

Carla List - axborot kompetentligini shaxsning axborotni qidirish, baholash va undan foydalanish qobiliyati sifatida tariflagan. U axborot kompetentligini rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini va treninglarni tashkil etish kerakligini takidlaydi.[7]

Shapiro va Hughes - axborot kompetentligini zamonaviy axborot jamiyatida muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar to'plami sifatida ko'rishadi. Ular axborot kompetentligini an'anaviy savodxonlikning yangi talqini sifatida ko'rib chiqishadi va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan bilimlar va ko'nikmalarni rivojlantirishni tavsiya etishadi.[8]

Olimlarning bu qarashlari axborot kompetentligining muhimligini takidlaydi va uning rivojlanishiga qaratilgan turli metodologiyalar va yondashuvlarni tavsiya etadi. Axborot kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonida, ish faoliyatida va shaxsiy hayotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, shaxslarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Bizning fikrimizcha, ta'rifni qisman to'ldirish lozim, chunki, kompetentsiya negizida faqatgina bilimlar emas, balki ko'nikma hamda malakalar ham aks etadi. Agar muallif "bilimlar" negizida ham nazariy ham amaliy bilimlarni nazarda tutgan bo'lsa, u holda fikrni "nazariy va amaliy bilimlar" shaklida aniq ifodalashi zarur edi. Quyida «nazariy va amaliy bilimlar» shaklida ifodalashda ushbu metodologik asos talabalarning axborot kompetentligi bir qancha usullarni o'rganadilar, batafsil ko'rib chiqamiz.

1-grafik element. Veb kvest metodi

Vizual dasturlash metodi	Vizual dasturlash vositalari talabalarga asosiy bilimlar asosida algoritmik ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Dasturlarni ishlab chiqishda ijtimoiy media tarmoq interfeysidan foydalanish axborot texnologiyalari sohasining rivojlanish tendensiyasini aks ettirgani sababli talabalar uchun undovchi omil hisoblanadi
Metodning maqsadi:	algoritmik fikrlash va dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Dasturlash asoslarini o'rganishga motivatsiya darajasini oshirish
Metoddan foydalanish shartlari:	kompyuter qurilmalarining mavjudligi (mobil yoki statsionar), Internetga kirish.
O'qituvchi faoliyati:	<ul style="list-style-type: none"> • o'quv topshiriqlarini (yoki ularning mobil qurilmalar uchun vizual dasturlashning xususiyatlarini hisobga olgan holda transformatsiyasi); • mustaqil ish jarayonida talabalarga turli yordam va maslahatlar; • topshiriqlarni bajarishni tekshirish.
Talabalar faoliyati:	maqsadli platforma- mobil qurilma bo'lgan vizual dasturlash muhitida amaliy ishlarni bajarish
Natijani va unga erishish mezonlarini nazorat qilish:	<ul style="list-style-type: none"> • mustaqil va amaliy topshiriqlarni bajarish; • talabalarning loyihalash va ilmiy-tadqiqot faoliyatida orttirilgan malakalardan foydalanish;

2-jadval. Vizual dasturlash metodi

Ushbu metodologik yondashuv nazariy va amaliy bilim berishda talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning biri deb xisoblaymiz. Bu metodologik asos xorijiy va mahalliy olimlarning qarashlaridan kelib chiqqan xolda yondashilgan. Agar ushbu metodologik asosni birorta interfeys bilan bog'lasa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Sababi ushbu uslubiy yondashuv nazariy va amaliy darslarni qiziqarli samarali qiladi deb xisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pazilova Dilnoza Xaydaraliyevna, Ma'lumotlarga asoslangan baholash yondashuvlarini ijtimoiy media tarmog'idan foydalanish metodikasi, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14807949> 2024 yil
2. Pazilova Dilnoza Xaydaraliyevna, The element of digital technologies : mobile application , scientific progress development impact and effect Software Engineering and Applied Sciences, 1(1), 64-68, ISSN: 3060-5083, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14764354>
3. Нестеров Александр Геннадиевич. "Европейские концепции непрерывного образования в начале XXI века" Научный диалог, no. 5, 2012, pp. 29-37
4. Запруднова Л.А., and Ланкес М.. "Европейская политика в области образования - перспектива на 2020" Прикладные экономические исследования, no. 2 (6), 2015, pp. 69-71.
5. Горун Юлия Николаевна. "Современные тенденции развития медиаинформационной грамотности в мире" Знак: проблемное поле медиаобразования, no. 2 (14), 2014, pp. 12-18.

Internet havolalar:

1. <https://learningportal.iiep.unesco.org/en/issue-briefs/improve-learning/information-and-communication-technology-ict-in-education>
2. https://www.researchgate.net/publication/356892985_Information_Literacy_Models_and_Standard_An_Overview
3. List-Handley, Carla J. *Information Literacy & Technology. 5th ed., Kendall Hunt, 2013 y*
4. <https://ebooks.inflibnet.ac.in/lisp15/chapter/information-literacy-definition-objectives-and-subject-coordinator-importance>